

ВЛИЯНИЕ АДИПОНЕКТИНА НА ЭНДОТЕЛИАЛЬНЫЕ КЛЕТКИ

Абдихатова Элнора

Научный руководитель:

Алакбарова Нодира Рустамовна

Ташкентский государственный медицинский университет,

г. Ташкент, Республика Узбекистан

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20039502>

ARTICLE INFO

Received: 26th April 2026

Accepted: 28th April 2026

Online: 30th April 2026

KEYWORDS

Изучить современные литературные данные о влиянии адипонектина на эндотелиальные клетки и его роли в коррекции инсулинорезистентности и эндотелиальной дисфункции

ABSTRACT

Адипонектин — это гормон белковой природы, относящийся к классу адипокинов и секретируемый преимущественно адипоцитами жировой ткани. Он играет важную роль в регуляции углеводного и липидного обмена, повышает чувствительность тканей к инсулину и обладает противовоспалительными свойствами. В последние годы особое внимание уделяется его роли в поддержании сосудистого гомеостаза. Атеросклероз остается глобальной медико-социальной проблемой и одной из ведущих причин смертности во всем мире. Ключевым звеном его патогенеза является эндотелиальная дисфункция, развивающаяся на фоне метаболических нарушений. Одним из главных факторов повреждения эндотелия является инсулинорезистентность, сопровождающаяся снижением биодоступности оксида азота, усилением воспалительных процессов и оксидативного стресса.

Введение.

Адипонектин — это гормон белковой природы, относящийся к классу адипокинов и секретируемый преимущественно адипоцитами жировой ткани. Он играет важную роль в регуляции углеводного и липидного обмена, повышает чувствительность тканей к инсулину и обладает противовоспалительными свойствами. В последние годы особое внимание уделяется его роли в поддержании сосудистого гомеостаза. Атеросклероз остается глобальной медико-социальной проблемой и одной из ведущих причин смертности во всем мире. Ключевым звеном его патогенеза является эндотелиальная дисфункция, развивающаяся на фоне метаболических нарушений. Одним из главных факторов повреждения эндотелия является инсулинорезистентность, сопровождающаяся снижением биодоступности оксида азота, усилением воспалительных процессов и оксидативного стресса.

Цель.

Изучить современные литературные данные о влиянии адипонектина на

эндотелиальные клетки и его роли в коррекции инсулинорезистентности и эндотелиальной дисфункции.

Материалы и методы.

Проведен аналитический обзор научных публикаций за период 2000–2025 гг., посвященных изучению адипонектина и его влияния на сосудистую систему. Поиск литературы осуществлялся в международных базах данных PubMed, Elsevier, Scopus и других электронных ресурсах. В анализ включены экспериментальные и клинические исследования, рассматривающие молекулярные механизмы действия адипонектина на эндотелиальные клетки.

Результаты.

Анализ литературы показал, что адипонектин оказывает выраженное протективное воздействие на эндотелий. Он повышает чувствительность тканей к инсулину, активируя сигнальные пути AMPK и усиливая синтез эндотелиальной NO-синтазы. Это приводит к увеличению продукции оксида азота и восстановлению сосудистой релаксации. Кроме того, адипонектин подавляет экспрессию провоспалительных цитокинов и молекул адгезии, снижает оксидативный стресс и тормозит пролиферацию гладкомышечных клеток сосудистой стенки. При снижении уровня адипонектина (гипоадипонектиемии) отмечается усиление инсулинорезистентности и прогрессирование атеросклеротического процесса.

Выводы.

Адипонектин является важным регулятором инсулинового сигнала и сосудистой функции. Его протективное действие на эндотелиальные клетки реализуется через снижение инсулинорезистентности, подавление воспаления и повышение продукции оксида азота. Изучение механизмов действия адипонектина открывает перспективы разработки новых терапевтических стратегий профилактики атеросклероза и сердечно-сосудистых заболеваний.

Список литературы:

- 1.Yutaka Matsuzawa Matsuzawa Y. Adiponectin: identification, physiology and clinical relevance in metabolic and vascular disease // *Atherosclerosis Supplements*. – 2005. – Vol. 6(2). – P. 7–14.
- 2.Toshimasa Yamauchi Yamauchi T., Kamon J., Ito Y. et al. Cloning of adiponectin receptors that mediate antidiabetic metabolic effects // *Nature*. – 2003. – Vol. 423. – P. 762–769.
- 3.Philipp E. Scherer Scherer P.E., Williams S., Fogliano M. et al. A novel serum protein similar to C1q, produced exclusively in adipocytes // *Journal of Biological Chemistry*. – 1995. – Vol. 270. – P. 26746–26749.
- 4.Noriyuki Ouchi Ouchi N., Kihara S., Arita Y. et al. Adiponectin, an adipocyte-derived plasma protein, inhibits endothelial NF- κ B signaling through a cAMP-dependent pathway // *Circulation*. – 2000. – Vol. 102. – P. 1296–1301.
- 5.Kenneth Walsh Ouchi N., Walsh K. Adiponectin as an anti-inflammatory factor // *Clinica Chimica Acta*. – 2007. – Vol. 380. – P. 24–30.